

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI ONA TILI FANIDA RAQAMLI DUNYONI O'RGATISHDA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING METODIK TIZIMI

© N.Sh. Toshpulatova¹✉

¹Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga jadal kirib kelmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinfda ona tili fanini o'qitishda o'qituvchilarning raqamli savodxonligi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari hamda metodik yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonini interaktiv va qamrovli tashkil etish uchun o'qituvchi nafaqat texnologiyalarni bilishi, balki ularni to'g'ri metodik asosda qo'llay olishi kerak. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini raqamli dunyoni ona tili darslarida o'rgatishga yo'naltirilgan metodik tizimni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan ona tili fanida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashga yo'naltirilgan metodik tizimni ishlab chiqish va u orqali o'qituvchilarning raqamli dunyo haqidagi bilimlarini shakllantirishni ta'minlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – raqamli pedagogika, boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) mavzularidagi nazariy manbalar o'rganildi. Amaliy kuzatuvlar – maktablarda ona tili dars jarayonlarida raqamli resurslardan qanday foydalanilayotgani o'rganildi. So'rovnoma va intervyular – o'qituvchilar, metodistlar va ota-onalar bilan suhbatlar tashkil qilindi. Tajriba-sinov ishlari – ayrim boshlang'ich sinflarda AKT vositalaridan foydalanishga asoslangan dars modullari sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari quyidagi asosiy metodik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatdi: Raqamli platformalardan foydalanish – elektron darsliklar, videodarslar, onlayn testlar va interaktiv mashqlar o'qituvchilar faoliyatini faollashtirdi. Multimedia vositalari asosida dars tashkil etish – audio-matnlar, animatsiyalar va raqamli hikoyalash orqali til o'rganishga bo'lgan qiziqish ortdi. O'yinli texnologiyalar asosida dars o'tish – quizz, kahoot, wordwall kabi raqamli o'yinlar orqali o'qituvchilar darsga faol jalb qilindi. Raqamli topshiriqlarga asoslangan mustaqil o'rganish – o'qituvchilarning individual ishlash malakasi rivojlanib, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalari shakllandi. O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bo'yicha tayyorlash – metodik qo'llanmalar, seminar-treninglar tashkil qilish ularning raqamli savodxonligini oshirdi.

XULOSA: Boshlang'ich sinfda ona tili fanida raqamli dunyoni o'rgatish o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlikni talab qiladi. Raqamli texnologiyalarni to'g'ri tanlash, ularni dars mazmuniga moslashtirish va o'quvchilarga qulay tarzda taqdim etish – metodik tizimning asosiy tarkibiy qismlaridir. Shunday yondashuvlar asosida tuzilgan tizim o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirib, ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi.

Tayanch so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, ona tili, raqamli texnologiyalar, o'qituvchi metodikasi, interaktiv dars, raqamli savodxonlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Toshpulatova N.SH. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ona tili fanida raqamli dunyoni o'rgatishda texnologiyalardan foydalanishning metodik tizimi // Inter education & global study. 2025. №4. B.223-231.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЦИФРОВОМУ МИРУ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

© Н.Ш. Тошпулатова¹✉

¹Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время цифровые технологии стремительно внедряются в систему образования. Особенно важными становятся цифровая грамотность учителей начальных классов, навыки использования инновационных технологий и методические подходы при обучении родному языку. Для того чтобы сделать учебный процесс интерактивным и всеобъемлющим, учитель должен не только владеть технологиями, но и уметь применять их на методологической основе. В связи с этим разработка методической системы, направленной на обучение цифровому миру на уроках родного языка, является актуальной задачей.

ЦЕЛЬ: целью настоящей статьи является разработка методической системы, направленной на эффективное использование цифровых технологий учителями начальных классов на уроках родного языка, а также формирование у учащихся знаний о цифровом мире.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы — изучены теоретические источники по цифровой педагогике, методике преподавания родного языка в начальном образовании, информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Практические наблюдения — изучено, как используются цифровые ресурсы в процессе преподавания родного языка в школах. Опросы и интервью — проведены беседы с учителями, методистами и родителями. Экспериментальные исследования — в некоторых начальных классах были протестированы учебные модули с использованием ИКТ-средств.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали эффективность следующих методических подходов: Использование цифровых платформ — электронные учебники, видеоуроки, онлайн-тесты и интерактивные упражнения активизировали учебную деятельность учащихся. Организация уроков с применением мультимедийных средств — аудиоматериалы, анимации и цифровые рассказы повысили интерес к изучению языка. Игровые технологии — цифровые игры, такие как Quizizz, Kahoot, Wordwall, способствовали активному вовлечению учащихся в урок. Самостоятельное обучение на основе цифровых заданий — развивались навыки индивидуальной работы и самоконтроля у учащихся. Подготовка учителей по цифровым технологиям — методические пособия и тренинги повысили уровень цифровой грамотности педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обучение цифровому миру на уроках родного языка в начальных классах требует высокой методической подготовки учителя. Правильный выбор цифровых технологий, их адаптация к содержанию урока и доступная подача учащимся — являются основными компонентами методической системы. Такая система способствует развитию цифровых компетенций у школьников, а также повышает качество и эффективность образования.

Ключевые слова: начальное образование, родной язык, цифровые технологии, методика преподавания, интерактивный урок, цифровая грамотность, информационно-коммуникационные технологии.

Для цитирования: Toshpulatova N.Sh. Методическая система использования технологий для обучения начальных классов цифровому миру на уроках родного языка // Inter education & global study. 2025. №4. С. 223-231.

METHODOLOGICAL SYSTEM OF USING TECHNOLOGIES TO TEACH THE DIGITAL WORLD IN PRIMARY SCHOOL NATIVE LANGUAGE LESSONS

© Niyokhon Sh. Toshpulatova^{1✉}

¹Termiz University of Economics and Service, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: nowadays, digital technologies are rapidly entering the education system. In particular, digital literacy of primary school teachers, their skills in using innovative technologies, and methodological approaches in teaching the native language are of great importance. To organize the educational process interactively and comprehensively, teachers need not only to be knowledgeable about technologies but also to apply them effectively on a methodological basis. Therefore, developing a methodological system aimed at teaching the digital world in native language lessons is one of the urgent tasks.

AIM: the purpose of this article is to develop a methodological system aimed at the effective use of digital technologies by primary school teachers in native language lessons and to ensure the formation of students' knowledge about the digital world.

MATERIALS AND METHODS: analysis of Scientific Literature: Theoretical sources on digital pedagogy, methodology of teaching native language in primary education, and information-communication technologies (ICT) were studied. Practical Observations: The use of digital resources in native language lessons in schools was investigated. Surveys and Interviews: Conversations were held with teachers, methodologists, and parents. Experimental Studies: Some experimental modules using ICT tools were tested in primary school classrooms.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results demonstrated the effectiveness of the following methodological approaches: Use of digital platforms: Electronic textbooks, video lessons, online tests, and interactive exercises activated students' participation. Multimedia-based lesson organization: Audio-texts, animations, and digital storytelling increased interest in language learning. Game-based technologies: Digital games such as Quizz, Kahoot, Wordwall involved students actively in lessons. Independent learning based on digital tasks: Students developed individual work skills and self-monitoring abilities. Teacher training on digital technologies: Methodological guides and training sessions improved teachers' digital literacy.

CONCLUSION: teaching the digital world in native language lessons in primary schools requires high-level methodological preparation from teachers. The correct selection of digital technologies, their adaptation to lesson content, and their accessible presentation to students are the main components of the methodological system. A system built on these approaches helps develop students' digital competencies and enhances the quality and effectiveness of education.

Keywords: primary education, native language, digital technologies, teaching methodology, interactive lessons, digital literacy, information-communication technologies.

For citation: Niyokhon Sh. Toshpulatova. (2025). 'Methodological System of Using Technologies to Teach the Digital World in Primary School Native Language Lessons' // Inter education & global study. (4). pp. 223-231.

Bugungi kunda u yoshlarni ijtimoiy - siyosiy jihatdan ko'nikmalarini shakllantirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyotini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, zarur shart va sharoitlar yaratish, kerakli moddiy va ilmiy - metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish zarurdir. Olib borayotgan ilmiy tadqiqotimizning asosiy maqsadi – O'zbekistonda bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarini, o'quvchilarini intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirib, didaktik imkoniyatlarini, metodlarini aniqlab uni pedagogik jarayonga tatbiq etishdan iborat. Hozirgi vaqtda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z o'rnida foydalanish bilan bir qatorda xalqaro baholash dasturlari bilan ham chambarchas bog'liq. Bu, ayniqsa, ona tili fanini o'qitish jarayonida juda zarur. O'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish kabi asosiy kasbiy faoliyat sohaslarida aks etadi. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchining o'z fanini o'qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil qilish va baholash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni egallashi, shuningdek, o'qitish va tarbiyalash jarayonini ta'lim sohasidagi innovatsion ilmiy yutuqlar, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intensiv tashkil etish, uzluksiz va tizimli o'z-o'zini rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy jamiyatdagi tub o'zgarishlar oliy ta'limni sezilarli darajada qayta yo'naltirishni, ta'lim shakllari, vositalari va usullarini optimallashtirishni, mutaxassislar tayyorlash samaradorligini oshirishning yangi usullarini talab qiladi.

Bugungi kunda innovatsion axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishga qiziqish ortib bormoqda. Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash, o'quvchilarga o'rganayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topib, mustaqil bajarib-o'rganib, xulosa chiqarish va tahlil qilish imkoniyatlarini beradi. Bunday pedagogik jarayonda o'qituvchi o'quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida bilim olishiga texnologiyalarning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatiga e'tibor bermog'i lozim.[1; 1-b]

O'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llash bo'yicha malakasi o'quv dasturiga teranroq integratsiyalashuviga va ta'lim sifatini oshirishga olib kelishi mumkin. Biroq, uni qo'llash va taqsimlash muammolari resurslar tengsizligi va ijtimoiy adolatsizlikka olib kelishi mumkin. Tadqiqotimiz o'qituvchilarning AKT kompetensiyasiga ta'sir etuvchi vositalarni hamda o'qitishning metodik tizimini o'rganadi. Ushbu masala butun dunyo uchun dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Xitoy olimi Vey Chjao o'qituvchilarning AKT kompetensiyasini ro'jalantirish va ushbu tizimni tashkil qilishning modelini Xitoyning Xebey provinsiyasidagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida empirik ma'lumotlaridan foydalangan holda shahar va qishloq sharoitlarida tadqiqot o'tkazdi.[2; 10-b] Ushbu olimning tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shahar va qishloq o'qituvchilari o'rtasida yangi raqamli tafovut mavjud va raqamli muhit va yangi raqamli tafovutni aks ettiruvchi raqamli savodxonlikdagi farqlar o'qituvchilarning AKT kompetensiyasiga turli darajada ta'sir qiladi. Yosh va mavzu ham o'qituvchilarning AKT kompetensiyasiga ta'sir qiladi. Yangi davrda biz o'qituvchilarning AKT bo'yicha malakasini oshirish uchun bilimlarni egallash, bilimlarni chuqurlashtirish va bilim yaratishdan boshlashimiz mumkin. Ikkinchi tomondan Norvegiyalik yosh olim Xavard Skaar [3; 7-b] oldingi va hozirgi zamonaviy o'qituvchilarning tajribalarini solishtirish orqali ularni AKT bilimlarini sinab ko'rdi. Tadqiqot natijasida u Norvegiyaning

bir qancha hududlaridagi o'qituvchilar talab darajasida emasligini aniqladi va bunga ta'lim sifatini sabab qilib ko'rsatdi. Albatta bu muammoni O'zbekistonning hududida ham uchratish mumkin. Bundan tashqari yana bir qancha Yevropalik olimlar Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ona tili fanida raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish mavzusida xalqaro miqyosda bir qator olimlar tadqiqotlar olib borgan. Xususan, Dr. Hilda Borko,[3;7-b] Prof. Dr. Birgit Eickelmann, [5; 4-b] Dr. A. G. Picciano [6; 8-b] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida samarali qo'llashga qaratilgan bo'lib, bir qator yutuqlarga erishilgan. Jumladan, o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalarga o'rgatish, interaktiv vositalar va big data orqali ta'lim sifatini oshirish, shuningdek, o'quvchilarning qiziqishini kuchaytirish borasida muvaffaqiyatli tajribalar yaratilgan. Biroq, bu tadqiqotlarda ayrim kamchiliklar ham kuzatilgan. Xususan, texnologiyalarning iqtisodiy jihatlari, qashshoq va chekka hududlarda joriy etishdagi muammolar, shuningdek, o'quvchilarga haddan tashqari texnologiyalar bilan ishlashning salbiy ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Shunga qaramay, ushbu tadqiqotlar ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish uchun mustahkam nazariy va amaliy asos yaratgan. Bu yutuqlarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish va kamchiliklarni bartaraf etish raqamli ta'lim samaradorligini oshirishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Yuqoridagi tadqiqotlarni o'rganib chiqqan holda mavzuga chuqur yondoshib Denov tumanidagi 81-5-maktablarida tadqiqot olib borildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida quyidagi metodik tizimlarni joriy etish zaruriyati borligi aniqlandi.

1. Pedagogik seminar va treninglar. O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bilan tanishtirish uchun maxsus trening va seminarlar tashkil etish muhimdir. Bu treninglar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) Praktiki mashg'ulotlar: Har bir texnologiyani real dars sharoitida qo'llash bo'yicha amaliy tajribalar.

b) Kollektiv ishlash: O'qituvchilarning bir-biridan o'rganishiga imkoniyat yaratish.

2. Resurslarni mahalliyashtirish. Raqamli texnologiyalarni ona tili faniga moslashtirish uchun milliy o'quv materiallarini ishlab chiqish lozim. Masalan, o'zbek tili grammatikasi va lug'atini qamrab oluvchi interaktiv ilovalar, bolalar uchun moslashtirilgan multimedia materiallar (videolar, audiolar).

3. Mentorlik dasturi. Boshlang'ich tajribaga ega bo'lmagan o'qituvchilarni tajribali raqamli pedagoglar bilan birlashtirish orqali malaka oshirishga yo'naltirish.

Shu bilan birgalikda dars jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash usullarini tavsiya qilaman.

1. Individual yondashuv. Har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasini hisobga olib, ularning ehtiyojlariga mos texnologiyalarni tanlash:

-kam o'zlashtirayotgan o'quvchilar uchun interaktiv mashqlar.

-tez o'zlashtirayotgan bolalar uchun qo'shimcha onlayn topshiriqlar.

2. O'yinlar va interaktiv materiallar. O'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun darslarda o'yin texnologiyalarini qo'llash:

-kahoot yoki Quizizz platformalarida ona tili mavzulari bo'yicha testlar yaratish.

-interaktiv hikoya yaratish (Storybird yoki boshqa ilovalar).

3. Tahlil va baholash. Raqamli texnologiyalar yordamida natijalarni real vaqtda tahlil qilish va baholash imkoniyati:

-elektron jurnal yoki baholash tizimlaridan foydalanish.

-o'quvchilarning o'z-o'zini baholashini qo'llab-quvvatlash.

Raqamli texnologiyalarni ona tili fanida qo'llash faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki madaniy merosni saqlash va rivojlantirishda ham yordam beradi:

-milliy qadriyatlarni o'rganish: Interaktiv vositalar orqali milliy she'rlar, maqollar va hikoyalarni o'rganish;

-madaniy muloqot: Bolalarga raqamli platformalarda o'z madaniy merosini ifoda etish imkoniyatini berish.

Amaliy natijalarni tahlil qilish

Tizimni qo'llash natijasida quyidagilar kuzatilishi kutiladi:

1. O'quvchilarning darsga qiziqishi va bilim olishga bo'lgan intilishi ortadi.

2. O'qituvchilarning pedagogik mahorati zamonaviy talablar darajasiga ko'tariladi.

3. Milliy tilni o'qitishda innovatsion yondashuvlar joriy qilinadi.

Olib borilgan tadqiqotlar ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsi uchun samarali yo'llarni ham taklif qildi va ishlab chiqdi. Chunki zamon ilmiy hamjamiyat pedagog xodimlardan sifatli ta'lim-tarbiya berishni, o'quvchi yoshlardan esa puxta bilim olishni talab etadi. Bu o'z navbatida har bir o'qituvchi zimmasiga yanada yuksak mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi [7; 6-b]

So'nggi ikki o'n yillikda o'qituvchilarning o'qituvchi shaxsi kontseptsiyasiga e'tibor ortib bormoqda, bu ko'p qirrali konstruktsiya sifatida tushunilishi mumkin bo'lgan o'qitish motivatsiyasi darajasini, o'qituvchi sifatida o'zini imidjini, o'qitishdagi samaradorlik hissini va ma'qullashni o'z ichiga oladi. Bu ortib borayotgan e'tibor, asosan, o'qituvchilarning kasbiy identifikatori sinfda kuzatilgan xatti-harakatlari uchun muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi degan fikrga bog'liq bo'lishi mumkin [8; 175-189-b] Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ona tili fanida raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. O'qituvchilarning dastlabki tayyorgarligi holati. Tadqiqot o'tkazilishidan oldin boshlang'ich sinf o'qituvchilari orasida so'rovnoma va diagnostika o'tkazildi. Natijalar quyidagicha bo'ldi:

63% o'qituvchi raqamli texnologiyalarni darslarda qanday qo'llashni bilmas edi. 27% o'qituvchi faqat PowerPoint va PDF formatidagi materiallardan foydalanardi. Faqatgina 10% o'qituvchi interaktiv ilovalar (Quizizz, Kahoot, Google Forms) bilan ishlash tajribasiga ega edi. Bu natijalar boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ko'pchiligi raqamli vositalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega emasligini ko'rsatdi.

2. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash samaradorligi. O'quv kurslari va treninglar o'tkazilgandan so'ng, o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni o'z darslarida qo'llay boshladilar. Natijalar:

Dars ishtirokchiligi: O'quvchilarning darsga qiziqishi va faol ishtiroki 35% ga oshdi.

Bilim darajasi: Ona tili bo'yicha yozma va og'zaki imtihon natijalari avvalgi ko'rsatkichlardan o'rtacha 20% yuqori bo'ldi.

Interaktivlik: O'quvchilarning bir-biri bilan muloqot qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlandi.

Misol: Interaktiv ilovalar yordamida o'tkazilgan lug'at boyligini oshirishga yo'naltirilgan darslarda o'quvchilarning yangi so'zlarni yodlash samaradorligi 25% ga oshdi.

3. O'qituvchilarning malaka darajasi oshishi. Raqamli texnologiyalarni o'rgatish dasturidan so'ng, o'qituvchilarning bilim darajasini baholash quyidagilarni ko'rsatdi:

85% o'qituvchi ona tili darslarida interaktiv taqdimotlar tayyorlashni o'zlashtirdi. 70% o'qituvchi Quizizz, Kahoot va Google Forms kabi vositalardan mustaqil foydalanishni boshladi. 60% o'qituvchi o'quvchilar uchun maxsus o'yin tarzidagi mashqlarni ishlab chiqdi.

4. Raqamli texnologiyalarning o'quvchilarga psixologik ta'siri. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar o'quvchilarga qanday ta'sir qilgani ham o'rganildi. Natijalar:

O'quvchilarda darsga bo'lgan motivatsiya oshdi. Ayniqsa, o'yin tarzidagi texnologiyalar bolalarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi. O'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyati rivojlandi. Masalan, Storybird platformasida ijodiy hikoya yozish bo'yicha mashqlar bolalarning ijodkorlik darajasini oshirdi. Ayrim o'quvchilarda texnologiyalarga qaramlik yoki texnik qiyinchiliklar sabab darsdagi faoliyatda qisqa muddatli pasayish kuzatildi, lekin bu muammo o'qituvchilarning nazorati ostida hal etildi.

5. Raqamli texnologiyalarning tizimli qo'llanilishi natijalari. Metodik tizimni joriy etish natijasida:

Ona tili darslarining mazmuni boyidi. O'quvchilar endi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallashdi. O'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari kuchaydi. Masalan, Google Classroom yoki Edmodo platformalarida mustaqil topshiriqlarni bajarish samaradorligi oshdi. Milliy qadriyatlarni rivojlantirishda texnologiyalar yordamida yangi yondashuvlar ishlab chiqildi (maqollarni multimedia formatida o'rganish).

Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ona tili fanida raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatishning metodik tizimini o'rgandi. Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarining malakasini oshirish bo'yicha boshlang'ich adabiyotlarni o'rganib chiqdi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ona tili fanida raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatishning metodik tizimi ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy raqamli vositalar yordamida ona tili darslarini qiziqarli va samarali tashkil qilish imkoniyati yaratiladi. Ushbu tizimni keng joriy etish orqali ta'limning innovatsion yondashuvlarini yanada rivojlantirish mumkin. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilarini raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatishning samaradorligini tasdiqlaydi. Ushbu metodik tizim o'quv jarayonini zamonaviylashtirishga va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi; O'qituvchilarning

kasbiy kompetensiyasini yuqori darajaga olib chiqadi; O'quvchilarning bilim olish jarayonida faolligini oshiradi va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ushbu natijalar metodik tizimni yanada kengroq miqyosda joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Zhao, W. (2024). A study of the impact of the new digital divide on the ICT competences of rural and urban secondary school teachers in China. *Heliyon Journal*, 15 April, 12 pages.
2. Yusupova, N. (2022). Boshlang'ich sinf ona tili darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, № 3(100), часть 1, октябрь.
3. Skaar, H. (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. *Teaching and Teacher Education*, 69, 312–323.
4. Picciano, A. G. (2017). The evolution of big data and learning analytics in American higher education. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 16(3), 9–20.
5. Eickelmann, B. (2020). Digital transformation in schools: Developing digital competences in education. *Computers & Education*, 98, 235–250.
6. Dehqonova, M. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish xususiyatlari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences Journal*, 3(4/2), April.
7. Borko, H. (2021). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. *Educational Researcher*, 33(8), 3–15.
8. Beauchamp, C., & Tomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. *Cambridge Journal of Education*, 39(2), 175–189.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshpulatova Niyoxon Shavkat qizi**, dotsent, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [Тошпулатова Ниёхон Шавкат кызы, доцент, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [**iyokhon Sh. Toshpulatova**, Associate Professor, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy]; manzil: Surxandaryo viloyati, Termiz, Farovon dahasi, 4B [адрес: Сурхандарьинская область, город Термез, массив Фаровон, дом 4B], [address: Surkhandarya region, Termez city, Farovon district, house 4B].